

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧАТКАЛО – КУРАМИНСКОМУ РЕГИОНУ

Гиёсова Доно Аваз қизи

Студентка Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.

Жумагулов Айдос Байрам ули

Старший преподаватель Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.

Геофизические методы поисков являются важнейшей составляющей геолого-разведочного процесса благодаря высокой эффективности, надёжности, дешевизне и скорости проведения всех видов полевых работ. Сложность решаемых задач и неоднозначность геологической интерпретации геофизических данных приводят к необходимости комплексирования, т.е. оптимального сочетания ряда геофизических, геологических, геохимических, аэрокосмических методов и горно-буровых работ. Основная цель комплексирования геофизических методов — обеспечение надёжности однозначного решения поставленных геологических задач и определения основных параметров исследуемых объектов и вмещающей среды.

Поскольку разведываемые объекты характеризуются многообразием свойств и связей, то геологическая эффективность при их изучении в общем случае станет тем выше, чем более широким будет комплекс. В свою очередь, возрастание количества комплекслируемых методов ведет к удорожанию стоимости исследований и увеличению времени на их выполнение. Проблема поиска компромисса между этими факторами - одна из сложных в теории и практике комплексирования геофизических исследований недр.

Постановка нескольких методов в Чаткало-Кураминском регионе дало следующие результаты:

По параметру **радиогеохимической специализации** (РГС) площадь работ разделяется на две крупные области с преобладанием калиевой и ториевой РГС соответственно. Калиевая РГС в различных в структурно-формационных зонах выделяет различные геологические объекты. Так, например, в Бельтау-Кураминском вулканоплутоническом комплексе ею индицируются андезито-дациты повышенной щелочности и экзотермальные кварц-серицитовые метасоматиты. Эти породы, как правило, входят в состав **рудоперспективных на халькофильную минерализацию** палеовулканических кальдер герцинского возраста В пределах Средне-Тяньшанского Срединного массива (Чаткальская подзона) калиевой РГС выделяются участки региональной микроклинизации рифейских плагиогранитов (с халькофильной минерализацией), пространственно сближенные с ними нижнепалеозойские глинисто-углистые сланцы и песчаники (O-S), а также калишпатизированные песчаники нижнекарбоновой толщи на контактах с интрузивными породами, с которыми ассоциирует **халькофильная минерализация** [1].

Проведенные детальные наземные работы показали, что наиболее эффективно индицируются такие компоненты вулканоструктур, как специализированные по калию изверженные породы и околорудные кварц-серицитовые и кварц-адуляровые метасоматиты. Они отражаются совмещенными зонами калиевых РГС и доминант калия.

АГСМ-съемкой в пределах Тереклинского грабена, расположенного на границе Кураминской и Чаткальской подзон, калиевыми РГС и доминантами фиксируются **известные рудопроявления халькофильных элементов**. Выделяются также новые перспективные участки в его юго-восточной части. Наземная проверка показала, что этим участкам соответствуют поля развития вторичных кварцитов с кварц-серицитовыми метасоматитами и сульфидной минерализацией.

С зонами щелочного метасоматоза пространственно ассоциируют кварц-анкерит кальцитовые жилы с халькофильной минерализацией, перспективы которой высоко оцениваются в настоящее время.

Анализ данных аэромагнитной съемки показал, что используя параметр морфологической неоднородности поля (D) район работ можно разделить на две области: с повышенными и пониженными значениями этого параметра.

Первая соответствует геосинклинальному вулcano-плутоническому комплексу, характеризующемуся относительно пониженной мощностью гранитного слоя и обилием **халькофильных рудопоявлений**.

К северу и к востоку от него пониженной неоднородностью поля выделяется область срединного массива с увеличенной мощностью консолидированного «гранитного» слоя и **литофильными рудопоявлениями**,

на рис. 1 показаны карты распределения по площади содержания калия, урана, тория, АТ и индикационных функций РГС и морфологических неоднородностей на основе карт ΔT_a и Δg , полученные на основе аэрогаммаспектрометрической съемки масштаба 1: 10 000, аэромагнитной съемки в масштабе 1: 100 000 ($H_{\text{полета}} = 500\text{м}$) и наземной гравиметрической съемки масштаба 1: 100 000. С увеличением интенсивности гамма-спектрометрических параметров совпадает уменьшение напряженности магнитного поля к востоку-северо-востоку в сторону Бабайтагского гранитного массива. В том же направлении возрастает и мощность «гранитного» слоя [2].

Участками калиевых РГС фиксируются поля околорудных метасоматитов и изверженных пород повышенной щелочности (трахиандезиты и граносиениты). С этими полями ассоциируют **основные рудопоявления данной подзоны**.

Структурирование гравиметрических данных показывает, что повышенными значениями морфологической неоднородности гравитационного поля фиксируются в единой подковообразной структуре Шаваз-Дукентский (северное крыло), Алмалыкский (западный перегиб структуры) грабены и Лашкерекская мульда (юго-восточное крыло), оконтуривающие Ангренскую депрессию, которая фиксируется низкими значениями $E^{\Delta g}$, на востоке площади выделяется небольшой участок её повышенных значений, пространственно совпадающий с западным флангом Бабайтаудорской кальдеры. Все основные рудопоявления на площади располагаются в пределах повышенных значений $E^{\Delta g}$.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Mz-Kz Мезозойские и кайнозойские отложения нерасчлененные	Граница между Средне-Тяньшанским средним массивом и Бальтау-Кураминским вулкано-плутоническим поясом
Pz Палеозойские отложения нерасчлененные (С ₁ , D ₂ , O ₂ , S ₁)	Изверженные породы с преобладанием Ториевой PTC
γP₁ Лейкогранитовая формация	Изверженные породы с преобладающим Калиевой PTC
γC₂ Гранит-адамеллитовая формация	Рудопроявления литофильных элементов
γδC₂ Гранодиоритовая формация	Рудопроявления халькофильных элементов
δuC₂ Андезито-дацитовая формация	Зоны гидротермально-метасоматических изменений, перспективные на халькофильное оруденение
γPR₃ Плагιοгранитная формация	Контур площади АГСМ съемки

Рис. 1.

Структурирование данных магнитной съемки на основе параметра морфологической неоднородности ($E_{Mo}^{\Delta T}$) показывает сходную с $E_{Mo}^{\Delta g}$ картину. Интенсивность параметра увеличивается к западу, вместе с возрастанием общей напряженности ΔT_a и уменьшением мощности «гранитного» слоя земной коры.

Интенсивность параметра увеличивается к западу, вместе с возрастанием общей напряженности ΔT_a и уменьшением мощности «гранитного» слоя земной коры [3].

Эти данные свидетельствуют о том, что уменьшение мощности «гранитного» слоя в данном районе сопровождается повышением роли интрузий основного состава и, как следствие, возрастанием неоднородности магнитного и гравитационных полей.

Избирательная приуроченность рудных объектов к участкам повышенной неоднородности магнитного и гравитационного полей может быть объяснена тем, что наибольшая вероятность рудообразующих процессов характерна для зон активации мощного базальтового слоя при редуцированном гранитном слое, являющихся объектами «дальнего» обнаружения.

Список использованной литературы.

1. Геология и полезные ископаемые республики Узбекистан. (под ред. Т.Ш.Шаякубова, Т.Н.Далимова). –Ташкент: Университет. 1998. – 723с.
2. Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач / Под ред. В.Е. Никитского и В.В. Бродового. - М. : Недра, 1987. – 472 с.
3. Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов: учебник для вузов. – Тверь: ООО Издательство ГЕРС», 2004. – 294 с.